

EDUCATIO INDONESIAE

JURNAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- 1 — 16 Penguasaan Keterampilan Proses Sains Guru SD
Budhi Akbar
- 17 — 28 Peranan Asisten dalam Pemberdayaan Laboratorium
Fisika Dasar Uhamka
Tri Isti Hartini
- 29 — 39 Produktivitas Kerja Kepala Sekolah
Sini Suwarni
- 40 — 61 Peningkatan Kompetensi Pragmatik Bahasa Jepang
melalui Metode *Role Play* di SMKN 13 Jakarta
Restoeningroem
- 62 — 68 Masalah Kesulitan Membaca (*Dyslexia*) dan Masalah
Kesulitan Menulis (*Dysgraphia*) pada Anak
Rezki Alwin Batubara
- 69 — 76 Pembelajaran Keterampilan Menulis Menggunakan
Strategi Belajar Kooperatif
Walija
- 77 — 86 Mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) ke dalam Proses Pembelajaran
Engkus Kusnadi

PENINGKATAN KOMPETENSI PRAGMATIK BAHASA JEPANG MELALUI METODE *ROLE PLAY* DI SMKN 13 JAKARTA

Restoeningroem

Dosen Program Pendidikan Bahasa Jepang FKIP
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Abstract

In the Japanese language learning in schools, there is a problem that is often discussed or complained by teachers and students. The problem is the inability of students in speaking, pronouncing intonation, mastering vocabulary, and developing ideas to speak Japanese well and correctly. That ability is called a pragmatic competence. Previously, Japanese language teaching in schools used role play; however, it just focused on repeating the conversation. Therefore, this further study which modifies the role play does not only focus on repeating the conversation, but also on the mastery of vocabulary, sentence patterns and the understanding of students' ability to apply the specific vocabulary into a contextual conversation which is determined by situations. Students are able to make simple conversation using vocabulary which is solely determined by students. The role play was conducted with the active, creative, effective, and fun learning model so as to make students able to absorb and understand basic Japanese language materials and the pragmatic competence can be achieved. This study design was used in classroom action research with three cycles. The subject in this study is the second year students majoring the Tourism Business Services of SMKN 13 Jakarta.

Keywords: teaching methods, role play, pragmatic competence in Japanese.

PENDAHULUAN

Dalam mengajarkan bahasa Jepang, perlu memperhatikan target pembelajaran. Pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia memiliki tujuan yaitu untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang, pemahaman bahasa Jepang sebagai sistem, pemahaman budaya, serta sebagai mata pelajaran pengetahuan umum.

Dalam pembelajaran bahasa Jepang di sekolah terdapat masalah yang sering dibicarakan atau dikeluhkan oleh guru dan siswa. Masalah itu adalah ketidakmampuan siswa dalam kelancaran berbicara, pengucapan intonasi, penguasaan gramatika, pengembangan ide berbicara bahasa Jepang yang baik dan benar. Kemampuan dalam berbicara bahasa tersebut disebut kompetensi pragmatik.

Berdasarkan pengalaman guru bahasa Jepang di sekolah, diketahui bahwa kompetensi pragmatik yang meliputi kelancaran berbicara, pengucapan bahasa, gramatika, dan ide bicara siswa dalam berbahasa Jepang belum tercapai dengan baik atau masih rendah. Siswa menyerap setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru, namun hanya sebatas hafalan saja berdasarkan pembahasan per bab. Sedikit siswa yang aktif untuk mempraktekkan bahasa Jepang di dalam kelas ataupun di luar kelas. Selain itu siswa dalam lomba-lomba antar sekolah belum pernah mendapatkan prestasi. Hal ini bisa disebabkan karena kurang optimalnya metode pengajaran (role play) yang digunakan guru.

Di sekolah tersebut bagi mata pelajaran yang termasuk produktif nilainya minimal harus mencapai kategori nilai B yaitu 8 antara lain mata pelajaran bahasa Jepang. Pembelajaran bahasa Jepang di sekolah menengah atas pada umumnya, nilai 8 dikategorikan mampu berbicara dasar bahasa Jepang dengan lancar. Hal tersebut sangat kontradiksi dengan keadaan yang sebenarnya, di mana sebagian besar siswa hanya sedikit yang mengingat kosakata dasar, pemahaman struktur kalimat sebagai dasar untuk merangkai sebuah kalimat baik berupa kalimat positif, menyangkal, dan kalimat tanya. Sehingga untuk menerapkan ke dalam percakapan dasar cukup kesulitan.

Berdasarkan narasumber yaitu guru bahasa Jepang di SMK, diketahui bahwa guru tersebut adalah lulusan dari perhotelan. Dalam mengajar bahasa Jepang di SMK guru menggunakan buku *Shin Nihongo Kiso* yang sebenarnya kurang tepat digunakan untuk siswa jurusan Usaha Jasa Pariwisata karena buku tersebut dikhususkan untuk siswa teknik mesin.

Dalam penelitian ini, kelas yang akan dijadikan sasaran adalah kelas di mana siswa agak kurang dalam pemahaman bahasa Jepangnya. Dari pengamatan di lapangan diketahui bahwa pada dasarnya siswa-siswa cukup antusias dan bersemangat dengan pelajaran bahasa Jepang, namun suasana pembelajaran kurang kondusif.

Pada dasarnya dalam mengajar guru sudah cukup baik. Mengajar dengan suara yang lantang dan dengan metode yang komunikatif disertai kegiatan role play. Namun, kegiatan role play lebih difokuskan pada hapalan dialog. Jadi, kemungkinannya cukup besar siswa kurang memahami materi percakapan dan tidak bisa mempraktekkan bahasa Jepang tersebut di luar kelas nantinya karena hanya terfokus pada hapalan.

Tindakan guru sudah sangat tepat dengan membiasakan mengucapkan salam dan ungkapan-ungkapan dengan bahasa Jepang kepada siswa, dan siswa cukup memahami salam dan ungkapan tersebut. Guru juga tidak lupa mengajarkan ekspresi, intonasi bahasa Jepang, dan sedikit budaya Jepang. Jika ada PR ataupun tugas guru pasti memeriksanya.

Namun, berkenaan dengan materi pelajaran, masih banyak siswa tidak menguasai kosakata atau cenderung lupa dengan kosakata yang telah diajarkan sebelumnya, kurang memahami struktur bahasa (gramatika), dan tidak terbiasa dengan pelafalan bahasa Jepang. Siswa cenderung ragu-ragu untuk mengucapkan bahasa Jepang atau menjawab pertanyaan guru dalam bahasa Jepang. Kemudian, guru memberi contoh percakapan (dialog) dan mempraktekkannya bersama siswa, tetapi guru tidak mengaktifkan siswa untuk mengganti kosakata yang ada dalam percakapan.

Dapat dikatakan kompetensi pragmatik siswa belum tercapai dengan baik. Rendahnya kompetensi pragmatik siswa maka kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa juga rendah. Hal ini bisa terjadi karena siswa kurang latihan, pemahaman gramatika siswa masih kurang, penguasaan kosakata belum mencukupi, dan kurang tepatnya metode yang digunakan dalam pengajaran.

Melalui penciptaan kerangka konseptual pada proses berpikir siswa akan diperoleh suatu kejelasan terhadap fakta dan konsep dasar yang lebih jelas. Dengan adanya pengetahuan dan konsep dasar yang jelas, maka akan dapat dihasilkan suatu pencapaian kompetensi pragmatik yang meliputi kelancaran berbicara, pengucapan bahasa, gramatika, dan ide bicara bahasa Jepang.

Role play merupakan metode pengajaran bahasa yang bertujuan mengembangkan kemampuan berbicara. Role play (bermain peran) adalah metode pengajaran dengan melakukan kegiatan berdialog yang mengikuti suatu peran sesuai skenario. Role play dianggap sebagai salah satu metode yang mengupayakan keaktifan siswa dalam berbicara sesuai gramatika, dan memiliki ide kreatif dalam berkomunikasi bahasa Jepang. Role play ini cenderung melakukan praktek langsung berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa target tersebut.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di SMKN 13 berkenaan dengan upaya meningkatkan kompetensi pragmatik siswa yang meliputi kelancaran berbicara, pengucapan bahasa, gramatika, dan ide bicara bahasa Jepang melalui metode role play.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang pada umumnya dan meningkatkan kompetensi pragmatik bahasa Jepang siswa pada khususnya.

Adapun manfaat hasil penelitian yang di harapkan (1) *Bagi Siswa*. Melatih siswa agar mampu memahami pelajaran bahasa Jepang, khususnya segi kelancaran, pengucapan, tata bahasa, dan ide bicara bahasa Jepang yang kemudian bisa dipraktekkan di lingkungan kelas dan masyarakat; (2) *Bagi Guru*. Dapat membantu guru merencanakan dan mengimplementasikan suatu

pembelajaran yang efisien dan efektif untuk mentransfer pengetahuan pragmatik bahasa Jepang yaitu kelancaran berbicara, pengucapan bahasa, gramatika, dan ide bicara bahasa Jepang; (3) Bagi Lembaga. Sebagai sumbangan untuk pengembangan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan kualitas siswa dan guru yang meningkat dapat menghasilkan kualitas kelulusan yang bagus.

KAJIAN PUSTAKA

1. Hakikat Bahasa

Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang, bunyi ujaran, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 1991: 2). Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan.

Fungsi bahasa ialah sebagai alat komunikasi. Komunikasi dapat berwujud langsung atau lisan, menyimak dan berbicara. Komunikasi pun dapat berwujud tak langsung atau lisan, misalnya membaca dan menulis. Alat utama berkomunikasi adalah bahasa. Bahasa sering diidentikkan dengan komunikasi. *Language is communication*. Pendekatan pengajaran bahasa pun disebut pendekatan komunikatif (Tarigan&Tarigan, 1990: 22-23).

Dalam mempelajari bahasa Jepang khususnya percakapan bahasa Jepang (*kaiwa*) harus menggunakan cara yang tepat agar siswa mampu menyerap materi pelajaran dan bisa mempraktekkannya di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Adapun cara yang tepat adalah dengan lebih memfokuskan metode role play. Agar siswa dapat meningkatkan kelancaran berbahasa Jepang lebih baik menurut tata bahasanya.

2. Kompetensi Pragmatik

Pragmatik erat sekali berhubungan dengan tindak ujar atau *speech act*. Pragmatik menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi-situasi khusus dan terutama sekali memusatkan perhatian pada aneka ragam cara yang merupakan wadah aneka konteks sosial performansi bahasa dapat mempengaruhi tafsiran atau interpretasi. Pragmatik adalah telaah mengenai hubungan antara bahasa dan konteks yang tergramatisasikan atau disandikan dalam struktur sesuatu bahasa (Tarigan, 1990: 32-33).

Levinson (1983: 9) yang dikutip oleh Rahardi (2005: 48) mendefinisikan pragmatik sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Konteks yang dimaksud tergramatisasi dan terkodifikasi sehingga tidak dapat dilepaskan dari struktur bahasanya.

Pragmatik menelaah hubungan tanda dengan penafsirnya atau orang yang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Karena komunikasi dengan bahasa

selalu terjadi dalam dan ditentukan oleh situasi, maka pragmatik memperhatikan situasi-situasi bahasa (Sudiati&Widyamartaya, 1996: 16).

Tujuan pragmatik adalah mengoptimalkan komunikasi dengan bahasa. Agar bahasa yang digunakan dalam komunikasi betul-betul komunikatif, bentuk-bentuk bahasa harus disesuaikan dengan situasi bahasa.

Lubis (1991: 20) mengemukakan bahwa bagi yang menentukan situasi sebagai penentu mana cara yang paling tepat adalah menganalisisnya secara pragmatis (Kuraesin, 2005: 92).

3. Metode Pembelajaran Bahasa

a. Pengertian dan Jenis Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran bahasa Jepang adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran bahasa Jepang. Metode pembelajaran merupakan suatu cara untuk melaksanakan pembelajaran dengan efektif. Metode mengacu pada pengertian langkah-langkah secara prosedural dalam mengolah kegiatan belajar mengajar bahasa mulai dari merencanakan. Melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran (Pringgawidigda, 2002 : 58).

Metode pembelajaran bahasa menurut Hayashidai (2001: 38) adalah sebagai berikut: (1) Metode Audio Lingual. Metode audio lingual adalah *mainstream* yang disarankan pada suatu masa, yaitu metode yang benar-benar melaksanakan ilmu bahasa struktural; (2) Metode Pendekatan Komunikatif. Metode tinjauan bahasa pendekatan komunikatif, sejalan dengan keberadaan pembelajaran bahasa masyarakat, bermaksud menangkap bahasa seperti komunikasi dalam kehidupan nyata; dan (3) Metode Interaksi. Dewasa ini yang harus menjadi pusat perhatian dalam metode pembelajaran bahasa adalah penguasaan bahasa sasaran tersebut, yaitu kontak budaya, masyarakat, kehidupan dn sebagainya. Metode pembelajaran ini disebut sebagai metode kontak beda budaya atau metode interaksi.

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang metode suggestopedia yang mendukung teknik role play. Suggestopedia adalah suatu metode yang dikembangkan oleh seorang ahli psikiatri dan pendidikan dari Bulgaria bernama Georgi Lozanov. Subyakto (1993: 58-60) mengutip Lozanov dari *Suggestology and Suggestopedy* (Blair) mengasumsikan suggestopedia sebagai:

1. Belajar itu melibatkan fungsi-fungsi sadar dan di bawah sadar manusia.
2. Siswa mampu belajar lebih cepat daripada dengan metode-metode lainnya. Materi suggestopedia antara lain terdiri dari: (a) Penghafalan kosakata dan istilah-istilah dengan kaidah-kaidah tata bahasa yang mendasarinya; (b) Penggunaan dialog-dialog yang realistis dan ulasan-

ulasan dialog itu; (c) Penggunaan sketsa-sketsa, dramatisasi-dramatisasi, penceritaan cerita-cerita pendek, deklamasi-deklamasi, nyanyian, dan perjalanan-perjalanan ke lapangan, di mana para pelajar berbicara dalam bahasa target; dan (d) penggunaan transkrip fonetik untuk kosakata, pengenalan bentuk-bentuk kata kerja sedini mungkin, dan penggunaan rekaman (*tape*).

Menurut Pringgawidagda (2002: 74), dalam melaksanakan metode suggestopedia, guru memiliki otoritas, memberikan perintah, dan respek terhadap siswa. Guru menekan perasaan negatif dan membatasi pembelajaran. Jika guru berturut-turut mengambil peran tersebut, peran siswa akan seperti anak kecil, spontan dan tidak malu-malu.

b. Metode Pembelajaran Role Play (Bermain Peran)

Menurut Kobayashi (2001: 70) role play adalah kegiatan berdialog yang mengikuti suatu latar dan peran. Selanjutnya Kobayashi (2001: 91) mengatakan bahwa role play pada dasarnya merupakan suggestopedia yang mendukung teori suggestologi, yaitu suatu kegiatan kelas yang digunakan untuk mempermudah belajar, membebaskan ekspresi (kejiwaan) siswa dengan cara menentukan peran dan latar. Role play menurut Hadari Nawawi (1993: 295) adalah mendramatisasikan cara bertingkah laku orang-orang tertentu dalam posisi yang membedakan peranan masing-masing dalam suatu organisasi/kelompok di masyarakat.

Dalam melaksanakan role play harus memilih pola kalimat (*bunkei*), kosakata (*goi*), dan ungkapan (*hyoogen*), memperhatikan intonasi dan ekspresi bahasa tubuh. Jika dalam pelaksanaan role play selalu memperhatikan hal-hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa role play efektif jika digunakan dalam pembelajaran bahasa Jepang yang dapat mengembangkan kompetensi berbahasa (pragmatik).

Agar bermain peran dapat berlangsung dengan efektif, dorongan atau motivasi berupa penguatan harus selalu diperhatikan oleh pengajar. Di samping itu, pengajar hendaknya juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengarahkan diri sendiri.

Dalam metode role play guru merupakan penggerak utama. Pertama guru melontarkan masalah, memulai dan memimpin diskusi, memilih pemeran, memutuskan kapan pemeranan harus dimulai dan dihentikan.

c. Manfaat Role Play

Pada umumnya manfaat yang didapat dari penggunaan role play dalam pembelajaran bahasa adalah menumbuhkan kompetensi siswa dalam berbahasa secara lisan maupun tulisan.

Manfaat dari teknik role play menurut Hadari Nawawi (1993: 295-300) adalah sebagai berikut:

1. Membantu siswa dalam memahami perasaan dan pikiran orang lain yang ditampilkan di dalam tingkah lakunya masing-masing.
2. Membantu siswa agar mampu menghargai pendapat-pendapat orang lain.
3. Membantu siswa agar mampu berani dan mampu mengambil keputusan dalam kelompoknya.

Jadi, bermain peran (role play) cukup efektif untuk membentuk kesadaran dari kepekaan sosial, mengubah sikap, serta mensimulasikan situasi kritis yang mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Di samping itu, role play juga cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi khususnya kompetensi berbahasa.

Dapat disimpulkan bahwa teknik role play memberi manfaat yang cukup besar dalam proses pembelajaran siswa karena dalam hal ini siswa benar-benar dituntut untuk dapat aktif dan kreatif dalam belajar untuk meningkatkan kompetensi berbahasanya serta dapat memiliki kesadaran dan kepekaan sosial.

d. Tahap Pelaksanaan Role Play

Di dalam role play siswa ditugaskan secara berpasangan. Tiap siswa diberi satu kartu peran yang berbeda yang akan digunakan untuk percakapan.

Masing-masing siswa tidak diperkenankan melihat kartu temannya. Tiap pasang siswa melakukan percakapan dengan menggunakan kartu-kartu tersebut secara bergantian.

Sedangkan tahap pelaksanaan role play menurut Okazaki, dkk (1987: 14) adalah seperti berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. Mengatur materi pembelajaran.
 - b. Menjelaskan isi, tujuan, dan prosedur role play kepada siswa dengan baik.
 - c. Melakukan latihan cara pemakaian kosakata, sasaran latihan adalah mengemukakan ide yang menyatakan ungkapan yang diperlukan.
 - d. Membaca bahan yang diperlukan untuk role play.
 - e. Membicarakan tema role play. Memotivasi agar minat siswa terhadap role play menjadi tinggi.
 - f. Menjelaskan petunjuk yang terdapat di kartu peran.
 - g. Membagi peran. Guru mengambil keputusan agar hasil yang diinginkan tercapai.
 - h. Membagikan kartu peran dan memberi waktu persiapan kepada siswa.

2. Tahap pelaksanaan

Siswa menempatkan dialog untuk berhadapan dengan lawan bicara. Boleh membawa kartu peran, tetapi batasi role play bila melihat tingkat untuk mementaskan petunjuk dialog beralih pada sepenggal pementasan.

Dalam pelaksanaan role play, agar keberadaan guru tidak mencolok, sebaiknya guru berkeliling di antara para siswa, melihat siapa yang akan tampil dengan lancar. Sebaiknya mengajarkan ungkapan (*hyoogen*) dengan perlahan-lahan apabila ada kelompok yang tidak tampil karena tidak mengerti.

3. Akhir pementasan

Setelah kegiatan role play berakhir, diusahakan jangan langsung beralih kepada siswa berikutnya, tanyakan kesan tentang role play yang baru dipentaskan, bagaimana gaya pementasan, dan bicarakan tema role play tersebut dengan siswa.

e. Koreksi Kesalahan

Setelah role play selesai dilaksanakan, sebaiknya guru memberi umpan balik berupa perbaikan pementasan yang dianggap kurang sesuai. Okazaki, dkk (1987: 15) mengemukakan perbaikan kesalahan dalam role play.

Pertama, pisahkan kesalahan pokok tata bahasa (*bunpoo*) dengan kesalahan kesesuaian isi yang dilakukan oleh siswa. Target role play adalah menyampaikan gagasan yang sesuai tanpa hambatan.

Guru berkeliling melihat situasi pada saat siswa melakukan kegiatan role play. Pada saat itu, catatlah kesalahan siswa. Kemudian pisahkan pengarahannya dan hal lain yang bukan pengarahannya. Agar jalannya dialog tidak terganggu, berilah pengarahannya setelah role play selesai.

Dalam *Rooru Purei de Manabu Chukyuu Kara Jookyuu e no Nihongo Kaiwa* Yamauchi Hiroyuki (1987: 8-10) mengungkapkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *role play*:

- (a). *Latihan Berpasangan*. Pada latihan berpasangan, kegiatan role play akan berjalan lebih lancar apabila mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan Bahasa Jepang yang setingkat. Apabila siswa berjumlah ganjil, guru pun dapat menambahkan personil. Waktu pelaksanaan latihan tepat antara lima sampai sepuluh menit. Pada saat latihan berpasangan (*paara renshuu*), guru tidak hanya mengawasi tetapi juga menjawab apabila ada pertanyaan dari siswa. Kemudian, pada saat latihan, guru tidak perlu mengoreksi meskipun bahasa Jepang siswa terdengar salah. Bila terdapat kesalahan yang menyebabkan gangguan komunikasi, lawan bicara mungkin akan balas bertanya.

- (b). *Pementasan*. Setelah selesai latihan berpasangan, sekelompok demi sekelompok mementaskan role play tersebut di hadapan siswa lainnya. Setelah selesai pentas, guru membimbing seluruh siswa untuk bertepuk tangan.
- (c). *Memperkenalkan Bahasa, Bentuk Kalimat, dan Hyoogen*. Apabila pementasan telah selesai, guru mengarahkan kesalahan berbahasa dalam role play tersebut, lalu memperkenalkan bentuk kalimat, *hyoogen*, dan lain-lain. Setelah selesai mementaskan role play, mintalah beberapa pasang siswa saja untuk mengulang bentuk kalimat, dan *hyoogen* tersebut.

Kemudian, tidak hanya memperkenalkan bentuk kalimat, di sini pun perkenalkanlah *hyoogen* yang telah disebutkan oleh siswa. Pada saat siswa menggunakan *hyoogen* yang baik, tulislah di papan tulis, dan banyaklah memberi pujian.

- (a). *Kelas dengan Perbedaan Kemampuan Bahasa Jepang Siswa yang Mencolok*. Kemudian bagi kelompok pasangan yang memiliki kemampuan berbahasa Jepang tidak terlalu tinggi, sedapat mungkin urutkan pementasan mereka pada bagian akhir, ini akan menjadikan mereka tenang, kemudian dengan mendengarkan penggunaan *hyoogen*, dan umpan balik terhadap role play yang dibawakan oleh kelompok sebelumnya, pementasan role play mereka akan lebih menyenangkan.
- (b). *Siswa yang Tidak Menyukai Role Play dan Kelas yang Tidak Semarak*. Di antara siswa, ada yang tidak suka bicara di hadapan siswa lainnya, apalagi melakukan kegiatan role play. Menghadapi siswa seperti ini, beri perhatian pada saat latihan berpasangan, pada awalnya tidak perlu memaksa supaya ia mau pentas. Pertama-tama, jadikan ia terbiasa melakukan role play dengan latihan berpasangan. Kemudian, sedikit demi sedikit mintalah ia pentas. Lalu berikan umpan balik setelah ia tampil, tak hanya pengarahan tentang hal-hal yang tidak sesuai, tetapi bahas kembali *hyoogen* yang ia gunakan dengan baik, tulis di papan tulis, mintalah agar siswa lain memperhatikan.

4. Kegiatan Belajar Mengajar

Untuk mendapatkan hasil dari proses belajar-mengajar yang baik dibutuhkan suatu sistem pembelajaran yang menunjang dan berbobot. Kualitas sistem belajar-mengajar ditunjang beberapa faktor, diantaranya adalah media interaksi dalam penyampaian bahan ajar kepada siswa berupa gambar-gambar.

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Jepang (2003: 3) dijabarkan bahwa program pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia memiliki tujuan agar para siswa berkembang dalam hal:

- a. Kemampuan berbicara, menyimak, membaca, memberikan pendapat, dan menulis secara baik.
- b. Pengetahuan mengenai pola-pola kalimat yang dapat digunakan untuk mengkonstruksikan teks yang berbeda-beda dan mampu mengaplikasikan pengetahuannya itu ke dalam bentuk wacana lisan maupun tulisan.
- c. Berbicara secara efektif dalam berbagai konteks untuk menyampaikan informasi, pikiran dan perasaan, serta menjalin hubungan sosial dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif, dan menyenangkan.
- d. Menafsirkan isi berbagai bentuk teks tulis dan merespon dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif, dan menyenangkan.

5. Guru

Guru merupakan suatu jabatan profesional yang harus memiliki keahlian khusus. Guru harus memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, mental yang kuat dan berbadan sehat. Guru harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas.

Menurut Subyakto (1993: 121) dalam pengajaran bahasa diperlukan guru yang sanggup menggunakan pendekatan komunikatif, yaitu guru dengan kemampuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dalam bahasa itu.
- b. Mengerti dan mengetahui latar belakang teori tentang pendekatan komunikatif.
- c. Mampu menyampaikan materi kepada siswanya secara komunikatif.
- d. Mampu memilih, memodifikasi, menulis materi pelajaran yang komunikatif.
- e. Dapat menguji (mengetahui tingkat) kemampuan komunikatif para siswanya.

Guru juga harus menumbuhkan kemampuan berdialog siswa, kesempatan guru dalam berbicara sedikit, dan sedapat mungkin harus memberi kesempatan berbicara kepada siswa. Dalam hal ini peranan utama guru adalah membantu mengarahkan kelangsungan aktivitas dan membentuk situasi yang mudah dibicarakan.

Okazaki, dkk (1987: 15) mengemukakan bahwa dalam kegiatan role play, guru menjadi pemimpin utama saat tahapan awal, pelaksanaan, kemudian memberi pengarahan untuk memperbaiki kesalahan. Tetapi dalam situasi itu pun, guru sedapat mungkin diharapkan bertanya tentang penggunaan *hyoogen* yang salah kepada siswa.

6. Temuan Hasil Penelitian yang Relevan

Reny (2006) melakukan penelitian yang cukup relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian tentang keefektifan penggunaan metode *role play* dalam upaya meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jepang siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandung.

Dari hasil penelitiannya, Reny menarik kesimpulan bahwa metode *role play* dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jepang siswa kelas XI Bahasa SMA Negeri 10 Bandung (2006: 69).

Dari penelitian tersebut pula Reny mengetahui bahwa siswa merasa tertarik terhadap teknik *role play* karena dianggap membantu meningkatkan motivasi serta keterampilan berbahasa Jepang. Dalam kegiatan *role play*, guru dianggap cukup berperan dalam meningkatkan minat belajar bahasa Jepang.

Kemudian dari hasil data angket dan wawancara, Reny menemukan bahwa sebagian besar siswa menyatakan penyampaian materi pembelajaran *kaiwa* dengan menggunakan teknik *role play* sangat menarik. Sebagian besar siswa menyatakan motivasi belajar bahasa Jepang mereka semakin meningkat dengan teknik *role play*. Dari hasil analisis data angket dan wawancara, penulis mengetahui minat siswa yang cukup besar dalam belajar percakapan dengan menggunakan teknik *role play* (2006: 71).

7. Kerangka Berpikir

Role play adalah bermain peran, di mana siswa mempraktekkan percakapan sesuai peran dan situasi yang ditentukan. Dalam pelaksanaan siswa mendapat kartu *role play* yang sudah ditentukan situasi dan perannya. Kemudian siswa memainkan peran secara berpasang-pasangan.

Role play tidak memfokuskan pada hapalan percakapan sesuai situasi dan peran, tetapi difokuskan pada pemahaman siswa terhadap materi percakapan tersebut. Jadi, pembelajaran dengan *role play* ini diharapkan siswa aktif, kreatif, dan senang. Selain itu, pembelajaran dengan *role play* diupayakan efektif dalam mencapai kompetensi pragmatik siswa yang meliputi intonasi (pengucapan bahasa), gramatika, ide bicara, dan kelancaran berbicara.

8. Skenario Pembelajaran

1. Skenario Pembelajaran Siklus I

Identitas

Standar Kompetensi : Siswa mampu berkomunikasi (dialog) dengan menggunakan kartu *role play* sesuai dengan tema yang ditentukan dengan memasukkan **kata sifat berakhiran -i dan berakhiran -na**.

Kompetensi Dasar : (1) Siswa dapat menyampaikan informasi, pendapat, dan kesan; (2) Siswa dapat menyampaikan gagasan.

Indikator : Mengungkapkan **pendapat** tentang situasi atau hal

Tema : Menanyakan **pendapat** tentang situasi atau hal (*doo desu ka*)

Anak Tema : Situasi pekerjaan

Kartu Role Play Siklus I

Mainkanlah peran dalam sebuah percakapan dengan situasi di perusahaan Jepang, sesuai model percakapan yang tertulis di papan tulis dengan menggunakan kata-kata berikut.

1. Nihon no seikatsu
2. Isogashii - Tanoshii

Mainkanlah peran dalam sebuah percakapan dengan situasi di lingkungan sekolah, sesuai model percakapan yang tertulis di papan tulis dengan menggunakan kata-kata berikut.

1. Toshokan
2. Shizuka - Semai

2. Skenario Pembelajaran Siklus II

Identitas

Standar Kompetensi : Siswa mampu berkomunikasi (dialog) dengan menggunakan kartu *role play* sesuai dengan tema yang ditentukan dengan memasukkan **kata sifat berakhiran -na atau berakhiran -na** dengan menambahkan kata benda (tempat).

Kompetensi Dasar : (1) Siswa dapat menyampaikan informasi, pendapat, dan kesan; (2) Siswa dapat menyampaikan gagasan.

Indikator : Mengungkapkan **situasi tempat**

Tema : Menanyakan **situasi tempat** (*donna tokoro*)

Anak Tema : Situasi suatu tempat

KARTU ROLE PLAY SIKLUS II

Mainkanlah peran dalam sebuah percakapan dengan situasi di ibukota Jakarta, sesuai model percakapan yang tertulis di papan tulis dengan menggunakan kata-kata berikut.

1. Jakarta
2. Nigiyaka

Mainkanlah peran dalam sebuah percakapan dengan situasi di kota kembang Bandung, sesuai model percakapan yang tertulis di papan tulis dengan menggunakan kata-kata berikut.

1. Bandung
2. Samui

Skenario Pembelajaran Siklus III

Identitas

Standar Kompetensi : Siswa mampu berkomunikasi (dialog) dengan menggunakan kartu role play sesuai dengan tema yang ditentukan dengan memasukkan **kata sifat berakhiran -i dan akhiran -na**.

Kompetensi Dasar : (1) Siswa dapat memerankan permohonan untuk meminta diperlihatkan suatu barang; (2) Siswa dapat memerankan pembelian suatu jenis barang.

Indikator : Mengungkapkan keinginan membeli suatu barang

Tema : Mengungkapkan **cara memohon (...o misete kudasai)**

Anak Tema : Situasi pembelian barang di toko

KARTU ROLE PLAY SIKLUS III

Mainkanlah peran dalam sebuah percakapan dengan situasi di dalam toko buku, sesuai model percakapan yang tertulis di papan tulis dengan menggunakan kata-kata berikut.

1. Zasshi
2. Atarashii

Mainkanlah peran dalam sebuah percakapan dengan situasi di dalam toko elektronik, sesuai model percakapan yang tertulis di papan tulis dengan menggunakan kata-kata berikut.

1. Fakkusu
2. Kantan

Penelitian ini dirancang dalam tiga siklus lengkap, yang masing-masing siklus terdiri atas 2 kali pertemuan tatap muka dengan alokasi waktu 2 x 45 menit setiap tatap muka. Setiap siklus akan dilakukan oleh guru mata pelajaran dengan metode role play dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Apabila sampai siklus III tidak mencapai target maka akan dilanjutkan ke siklus berikutnya hingga mencapai target pembelajaran. Rancangan pelaksanaan siklus dapat digambarkan sebagai berikut.

- **Observasi dan Evaluasi**

Observasi dilakukan oleh dosen sebagai peneliti dan juga guru sebagai pengajar yang bersama-sama turut mengevaluasi dan mencatat data hasil belajar siswa di kelas. Sehingga akan tampak jelas tingkat dan kualitas kolaborasi di dalam mitra kerja antara dosen dan guru masing-masing saling memberi masukan. Observasi dilakukan selama siklus berlangsung.

- **Refleksi Akhir Siklus**

Pada setiap siklus dilakukan tes *role play* pada seluruh siswa. Dalam tes *role play* tersebut, kemampuan yang dinilai adalah intonasi, gramatika, ide bicara, dan kelancaran berbicara yang disebut kompetensi pragmatik.

Rata-rata nilai para siswa dalam setiap kemampuan adalah sebagai berikut,

Aspek Kemampuan	Rata-rata Nilai		
	Siklus I	Siklus II	Siklus III
Intonasi	66	68	69,8
Gramatika	67,8	67,8	69,7
Ide Bicara	66	67,7	70,2
Kelancaran Berbicara	66,2	68,1	70,4

Dari refleksi rata-rata nilai tersebut di atas, diketahui bahwa kemampuan intonasi siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Rata-rata nilai kemampuan gramatika siswa pada siklus I dan II sama, tidak ada peningkatan. Hal ini disebabkan siswa cukup sulit untuk dapat cepat memahami tata bahasa Jepang. Tetapi, pada siklus III rata-rata nilai kemampuan gramatika siswa mengalami peningkatan. Kemudian, rata-rata nilai kemampuan ide bicara dan kelancaran berbicara siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Nilai kemampuan masing-masing siswa akan dijabarkan pada hasil penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, catatan lapangan, dan angket.

Gambar Rancangan Pelaksanaan Siklus

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Hasil Penelitian Siklus I

Sebelum memulai pelajaran guru mengucapkan salam dengan bahasa Jepang dan dijawab oleh para siswa dengan bahasa Jepang. Pada awal siklus I ini guru mengajarkan pelajaran dengan memperkenalkan kosakata, ungkapan, dan pola kalimat baru. Guru memberikan kosakata yang bervariasi agar menambah penguasaan kosakata siswa. Guru melakukan proses pengajaran dengan metode role play, yaitu kegiatan berdialog yang mengikuti suatu latar dan peran (Kobayashi, 2001: 70). Metode ini digunakan dalam rangka tujuan agar siswa dapat berbicara dengan bahasa Jepang minimal tingkat dasar dalam berbagai situasi. Dalam hal ini kompetensi pragmatiknya yaitu berbicara yang lebih diutamakan. Pada awalnya suasana kelas ramai ketika guru menerangkan materi. Namun, setelah guru menegaskan pada siswa-siswa untuk memperhatikan dengan seksama, suasana kelas menjadi tenang.

Setelah kosakata, ungkapan, dan pola kalimat dijelaskan, guru melatih para siswa untuk menerjemahkan kalimat yang diucapkannya. Kemudian melatih setiap siswa untuk membuat kalimat bahasa Jepang sesuai materi. Setelah selesai guru memberi contoh percakapan untuk dipraktikkan oleh semua siswa. Contoh percakapan yang diberikan adalah percakapan yang

sederhana sesuai materi yang telah diajarkan agar siswa mudah memahami. Guru menerangkan isi contoh percakapan tersebut dengan menterjemahkan setiap kata dan kalimat dalam percakapan. Hal ini dilakukan agar siswa tidak salah dalam memahami maksud percakapan.

Dalam siklus I ini diberikan tes percakapan dalam bentuk role play. Role play dilakukan secara berpasang-pasangan yaitu satu kelompok dua orang. Walaupun dilakukan secara berpasangan, guru tetap menilai setiap siswa dalam kelompok. Guru memberikan kertas role play pada setiap siswa, dan menjelaskan tata cara melakukan role play. Kertas role play ini berisi situasi percakapan dan beberapa kosakata yang akan digunakan dalam percakapan. Siswa memperagakan percakapan secara berpasangan berdasarkan kertas role play yang telah diterimanya. Siswa cukup antusias dalam melakukan role play tersebut, karena dalam hal ini mereka diaktifkan untuk melakukan peran dengan menggunakan bahasa Jepang sesuai dengan yang telah diajarkan. Bisa dikatakan siswa lebih senang belajar berbicara daripada hanya menulis dan menghafalkan.

Pada siklus I ini terlihat siswa masih agak sulit memahami materi pelajaran yang diajarkan guru, namun mereka cukup bersemangat. Para siswa melakukan role play belum maksimal, mereka masih agak kesulitan dalam mengucapkan bahasa Jepang dan menempatkan kata-kata dalam percakapan sesuai dengan perannya. Hal tersebut disebabkan para siswa diharuskan untuk kreatif dalam menerapkan kosakata ke dalam bentuk percakapan dasar dengan latar belakang situasi yang sudah ditentukan. Karena penguasaan kosakata mereka masih kurang sehingga para siswa tidak terbiasa dengan modifikasi role play tersebut. Berbeda halnya dengan role play sebelumnya yang hanya berupa hapalan teks percakapan.

Ketika tes role play dilakukan suasana kelas menjadi ramai. Guru menjadi agak kesulitan dalam mengelola kelas. Ditambah lagi karena waktu tidak mencukupi, siswa jadi tergesa-gesa memperagakan percakapan.

Dilihat dari role play setiap kelompok, diketahui bahwa kompetensi pragmatik yang meliputi kelancaran berbicara, pengucapan bahasa (intonasi), gramatika, dan ide bicara bahasa Jepang setiap siswa belum tercapai dengan baik. Dalam tes role play ini yang dinilai adalah kompetensi pragmatik siswa dan nilai optimal dari setiap kemampuan adalah 100. Berikut adalah daftar nilai siswa yang meliputi nilai kemampuan intonasi, gramatika, ide bicara, dan kelancaran berbicara.

b. Hasil Penelitian Siklus II

Pada siklus ke II ini, pengajaran dilakukan sama dengan siklus I. Guru mengajarkan pelajaran dengan memperkenalkan kosakata, ungkapan, dan pola kalimat baru. Guru memberikan kosakata yang bervariasi agar menambah

penguasaan kosakata siswa. Guru melakukan proses pengajaran dengan metode role play. Metode ini digunakan dalam rangka tujuan agar siswa dapat berbicara dengan bahasa Jepang minimal tingkat dasar dalam berbagai situasi. Dalam hal ini kompetensi pragmatisnya yaitu berbicara yang lebih diutamakan.

Siklus ini berbeda dengan siklus I, setelah guru menjelaskan kosakata, ungkapan, dan pola kalimat, guru langsung melatih siswa membuat kalimat kemudian memberi contoh percakapan untuk dipraktikkan kembali oleh siswa secara bersama-sama. Karena jika guru melatih siswa untuk menerjemahkan setiap kalimat akan menghabiskan waktu sehingga role play tidak maksimal dilakukan oleh para siswa.

Contoh percakapan yang diberikan adalah percakapan yang sederhana sesuai materi yang telah diajarkan agar siswa mudah memahami namun berbeda dengan contoh percakapan pada siklus I. Guru menerangkan isi contoh percakapan tersebut dengan menterjemahkan setiap kata dan kalimat dalam percakapan.

Pada siklus II ini dilakukan tes percakapan dalam bentuk role play yang kedua. Waktu untuk melakukan role play lebih banyak dari siklus sebelumnya. Hal ini dilakukan agar role play yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya.

Guru memberikan kertas *role play* yang berisi situasi percakapan dan kosakata yang bervariasi dan berbeda dari siklus II. Siswa memperagakan percakapan berdasarkan kertas *role play* yang telah diterimanya. Tes kedua ini dilakukan untuk meningkatkan hasil agar lebih baik dari pada hasil tes percakapan di siklus I. Seperti halnya pada siklus I, siswa cukup antusias dalam melakukan *role play* tersebut, karena mereka senang dengan praktek langsung berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Suasana kelas masih sedikit ribut tetapi guru bisa mengatasinya dengan cukup baik.

Setelah *role play* dilakukan oleh setiap kelompok, diketahui bahwa kompetensi pragmatik yang meliputi kelancaran berbicara, pengucapan bahasa, gramatika, dan ide bicara bahasa Jepang siswa sudah mulai meningkat. Mereka sudah mulai terbiasa dengan kelanjutan role play tersebut.

c. Hasil Penelitian Siklus III

Pada siklus III ini guru memantapkan pemahaman siswa mengenai materi yang telah diajarkan sebelumnya. Mengasah lebih tajam lagi ingatan dan kemampuan siswa berhubungan dengan kosakata, ungkapan, dan pola kalimat materi pelajaran. Di siklus III ini siswa sepertinya sudah paham dengan materi hanya harus lebih dibiasakan lagi dalam pelafalan bahasa Jepang karena sebelum

penelitian ini dilakukan mereka jarang dibiasakan untuk mengucapkan bahasa Jepang.

Pada siklus III ini guru kembali memberikan tes percakapan dalam bentuk *role play* yang ketiga kali. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasilnya apakah bisa lebih bagus lagi dibandingkan hasil tes pada siklus II. Seperti biasa guru memberikan kertas *role play* yang berisi situasi percakapan dan beberapa kosakata yang akan digunakan dalam percakapan kepada setiap siswa. Situasi percakapan berbeda dengan siklus I dan II. Kosakata yang diberikan tetap disesuaikan dengan materi pelajaran. *Role play* dilakukan secara berpasang-pasangan yaitu satu kelompok dua orang. Guru menilai setiap siswa dalam kelompok.

Siswa memeragakan percakapan berdasarkan kertas *role play* yang telah diterimanya. Meskipun dalam hal ini melakukan tes materi yang sama siswa masih tetap antusias dalam melakukan *role play* tersebut, karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa mereka sangat tertarik dengan kegiatan berbicara seperti memeragakan percakapan ini.

Berbeda dengan siklus I dan II, pada siklus III suasana kelas cukup kondusif ketika tes *role play* dilakukan. Siswa-siswa sudah mulai bisa diatur untuk tertib ketika melakukan *role play* di kelas.

PEMBAHASAN

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan bersiklus ini bisa dikatakan memberi hasil yang cukup baik. Pada awal siklus kompetensi pragmatik dan hasil tes kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa belum tercapai dengan baik sesuai yang diharapkan. Kemudian pada siklus II, kompetensi siswa sudah mulai terlihat dan hasil tes percakapan siswa dalam bentuk *role play* mengalami peningkatan dari sebelumnya. Pada siklus III, kemampuan berbicara siswa lebih terasah lagi dan rata-rata hasil tes *role play* pada setiap kompetensi siswa lebih meningkat lagi dari siklus II.

Pada setiap siklus, setelah tes *role play* dilakukan guru memberi evaluasi atau perbaikan kesalahan dengan sedikit bercermin pada pendapat yang dikemukakan oleh Okazaki, dkk (1987: 15) yaitu, pertama, pisahkan kesalahan pokok tata bahasa (*bunpoo*) dengan kesalahan kesesuaian isi yang dilakukan oleh siswa. Target *role play* adalah menyampaikan gagasan yang sesuai tanpa hambatan. Dalam hal ini, yang menjadi masalah adalah penyampaian gagasan *role play* yang bersangkutan dan pokok *bunpoo* yang tidak tepat. Kemudian guru berkeliling melihat situasi pada saat siswa melakukan kegiatan *role play*. Pada saat itu, mencatat kesalahan siswa dan langsung menilai. Agar jalannya dialog (*role play*) tidak salah, guru memberi pengarahan sebelumnya.

Dapat dikatakan metode pengajaran dengan *role play* yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan cukup berhasil diterapkan di SMK 13 Jakarta di kelas Usaha Jasa Pariwisata (UJP). Siswa sangat senang dan antusias melakukan pembelajaran dengan *role play* yang memfokuskan pada kegiatan berbicara. Selain data hasil tes *role play* tersebut, hasil angket dan wawancara juga digunakan sebagai tambahan

Dari hasil angket diketahui bahwa mayoritas siswa mengatakan bahwa cara penyampaian materi dengan metode *role play* yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan cukup menarik. Mereka cukup memahami setiap materi yang diberikan guru. Namun, meskipun memahami bagi mereka setiap materi yang diberikan guru dikatakan cukup sulit. Kebanyakan kesulitan yang mereka hadapi adalah berkaitan dengan makna dari setiap kata dan kalimat. Siswa mengatakan bahwa pembelajaran dengan metode *role play* dapat meningkatkan motivasi untuk belajar berbicara dan kemauan untuk aktif berbicara bahasa Jepang, meskipun mereka cukup kesulitan untuk mulai berbicara bahasa Jepang. Kebanyakan siswa menganggap bahwa metode *role play* dapat meningkatkan kompetensi pragmatik bahasa Jepang yang meliputi kelancaran berbicara, pengucapan bahasa, gramatika, dan ide bicara. Dalam melakukan *role play* kebanyakan siswa merasa puas dengan penampilannya yang meliputi ekspresi wajah, volume suara, dan kefasihan. Hampir semua siswa mengatakan bahwa guru sangat berperan dalam meningkatkan minat belajar siswa.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa siswa sebelumnya belum pernah belajar bahasa Jepang. Siswa pada umumnya tidak mempelajari materi sebelumnya yang akan diajarkan di kelas karena kesulitan. Namun, setelah diterapkan metode *role play* yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, suasana kelas mulai teratur dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Metode *role play* dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dapat meningkatkan kemampuan berbicara khususnya kompetensi pragmatik bahasa Jepang siswa.
- b. Metode *role play* merupakan metode pengajaran yang dilakukan dengan menerapkan kegiatan *role play*. Metode ini dilakukan dengan cara mengajarkan materi kepada siswa kemudian meminta siswa melakukan *role play*. Sebelum melakukan *role play* guru menerangkan teknik melakukan *role play* dengan jelas agar siswa tidak kesulitan.
- c. Penelitian dilakukan dalam tiga siklus, setiap siklus dilakukan tes *role play*. Tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode *role play* ini bisa berhasil dalam meningkatkan kompetensi pragmatik siswa. Hasil tes *role play* yang meliputi kemampuan intonasi, gramatika, ide bicara, dan kelancaran berbicara para siswa pada siklus I, II, dan III hampir semua mengalami peningkatan yang cukup baik. Dari hasil nilai ini dapat diketahui bahwa metode *role play* ini bisa meningkatkan kompetensi pragmatik siswa yang meliputi kelancaran berbicara, pengucapan bahasa, gramatika, dan ide bicara.

2. Saran

- a. Sebaiknya guru yang mengajar bahasa Jepang adalah guru yang memang berlatar belakang pendidikan bahasa Jepang.
- b. Walaupun terkesan cukup sulit dilakukan, guru membiasakan siswa-siswa untuk berbicara bahasa Jepang semampu mereka dengan guru atau sesama teman adalah hal yang sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jepang. Karena dengan kebiasaan tersebut mereka tidak akan lupa dengan bahasa Jepang yang telah mereka pelajari sehingga bisa terus dipakai di dunia kerja nantinya.
- c. Sekolah diharapkan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap meliputi kaset, CD, VCD, dan sebagainya untuk kemajuan siswa dalam memahami bahasa Jepang.
- d. Sekolah sebaiknya kerap mengikutsertakan siswa-siswanya dalam lomba-lomba yang berhubungan dengan bahasa Jepang seperti pidato, menyanyi, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 1992. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Depdiknas. 2001. *Standar Nasional Silabus Bahasa Jepang*. Jakarta
- Diknas. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2006. *Pelatihan Metodologi*. Jakarta: Depdiknas.
- Hamalik, Oemar. 1982. *Pengajaran Unit Studi Kurikulum dan Metodologi*. Bandung: Alumni Bandung.
- Hayashidai. 2001. *Nibongo Kyooiku Handobukku, Nibongo Kyooiku Gakkaei*. Tokyo: Taishuukan Shoten.
- Keraf, Gorys. 1991. *Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kobayashi, Mina. 1998. *Yoku Wakaru Kyoojubo*. Tokyo: ALC Inc.
- Kuraesin, Uning. 2005. *Nibongo ni Okeru Kansetsu Ukemi ni Taisuru Jookyo no Eikyoo no Goyooron Bunseki*. Bandung: Tesis Tidak Terbit Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang UPI.
- Littlewood, William. 1981. *Communicative Language Teaching: An Introduction*. Great Britain: Cambridge University Press.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurasia. 2006. *Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran (Role Playing) untuk Meningkatkan Kemampuan Apresiasi Drama*. Bandung: Tesis Tidak Terbit Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia UPI.
- Pringgawidagda, Suwarna. 2002. *Strategi Penguasaan Bahasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Reny. 2006. *Efektivitas Role Play dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Jepang Siswa Kelas XI Bahasa di SMA Negeri 10 Bandung*. Bandung: Skripsi Tidak Terbit Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang UPI.
- Shaftel and Shaftel. 1967. *Role Playing for Social Values Decision-Making in The Social Studies*. New Jersey: Prentive-Hall Inc. Englewood Cliffs.
- Subyakto, Nababan dan Sri Utari. 1993. *Metodologi Pengajaran Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudiati V. dan A. Widyamartaya. 1996. *Kreatif Berbahasa Menuju Keterampilan Pragmatik*. Yogyakarta: Kanisius.

- S. Okazaki. 1987. *Rooru Purei de Manabu Kaiwa 1 Konna Toki Nanto Imasuka Fluency in Japanese*. Tokyo: Bonjinsha.
- Tantra, Dewa Komang. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: UHAMKA.
- Tarigan, Henry Guntur. 1990. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- _____. 1990. *Pengajaran Kompetensi Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Tarigan, Djago dan Henry Guntur Tarigan. 1990. *Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- Yamauchi, Hiroyuki. 1987. *Rooru Purei de Manabu Chuukyuu Kara Jookyuu e no Nihongo Kaiwa*. Tokyo: Space ALC Tokyo.
- Yuniati, Maria Hendrika. 2003. *Interaksi Belajar Mengajar Bahasa Jepang*. Jakarta: UHAMKA.